

ТУТ ИПАК ҚҰРТНИНГ ЗАМБУРУҒ КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБЛАРИ ВА ОҚ МУСКАРДИНА КАСАЛЛИГИНИ ДИАГНОСТИКАСИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6869494>

Сохибова Нигора Садритдиновна

Ипакчилик ва тутчилик кафедраси ассистенти.

Рўзиев Алишер Холиёрович

Тошкент давлат аграр университети

Ҳақназарова Умида Урал қизи

Тошкент давлат аграр университети 1-босқич магистранти

Очилова Мумтозбегим Хамидовна

Тошкент давлат аграр университети талабаси

Аннотация: Касалликнинг кўзга ташланиши агар касаллик оммавий тус олган бўлса қуртнинг учинчи ёшида кузатилади. Касаланган қуртларда иштаха бузилади, чарчоқ, хоргин бўлиб, аста-секин ҳаракати сусаяди, қуртнинг танаси хиралашади, танасидаги сувнинг миқдори тезда камаяди, қуртнинг массаси кичиклашиб боради. Танасининг босилган жойида чуқурча ҳосил бўлади, танада қорамтир ҳар хил катталиқда доғлар ҳосил бўлади. Бундай доғлар кўпроқ нафас тешикчаларининг атрофида, ёлғон оёқларининг асосларида кўпроқ учрайди, айрим ҳолларда ёлғон оёқларининг учлари қораяди. Қуртнинг бош қисми билан кўкрак қисмининг биринчи бўғими оралиғида халқасимон ўзига хос доғ ҳосил бўлади. Агарда касаллик пўст ташлаш даврига тўғри келса, пўст ташлаш анча қийин бўлади, тўлиқ пўст ташлаб ҳам улгурмайди.

Калит сўзлар: тут ипак қурти, замбуруғ, касаллик, сабаб, маҳсулдорлик, тухум, личинка, пилла, капалак, ичак, парчаланиш, нафас олиш системаси, намлик, ҳарорат касаллик.

Кириш. Ўзбекистонда ипакчилик қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоқларидан бири бўлиб, тўқимачилик саноати ва халқ хўжалигини табиий ипак хомашёси билан таъминлайдиган сердаромад соҳалардан биридир. Табиий ипакдан пишиқ ва қимматли газламалар тўқилиб, ундан авиация ва космонавтика соҳасида, тиббиёт, радиотехника ва бошқа соҳаларда ҳам фойдаланилади. Шунинг учун ҳам дунёда ипакчиликни ривожланишига катта эътибор берилмоқда.

Охирги маълумотларга қараганда пилла етиштириш бўйича Хитой 400 минг тоннадан ортиқ, шундан 75-80 минг тонна бошқа ипак қуртларидан, иккинчи ўринда Хиндистон 100-110 минг тонна, учинчи ўринда Ўзбекистон 25 минг тонна пилла тайёрлайди.

Республикада пилла етиштириш салмоғини, сифатини камайишига ва технологик кўрсаткичларини пасайишига ипак қуртининг касалликлари жуда катта таъсир кўрсатади. Қурт боқиш даврида баъзан касаллик оммавий (эпизоотий) тус олиб бир звенодан бошқа звеноларга, бир хўжалиқдан бошқа ва ҳатто туман ва вилоятларга тарқалиб пилла ҳосилини камайишига сабабчи бўлади. Касалликлар ичида кўпроқ учрайдиган бактериоз ва вирус касалликларидир. Касаллик асосан ипак қуртини боқиш жараёнида агротехника қоидаларига риоя қилинмаслиги натижасида содир бўлади. Пилла ҳосилини камайишига касалликлардан ташқари турли хил зараркунандалар, боқиш давридаги механик таъсирлар ва турли хилдаги кимёвий моддалар ҳам келтириб чиқариши мумкин. Кўкламги қурт боқиш даврида замбуруғ касаллиги кўп зарар келтирмасада, қуртхоналарда намликнинг меъёридан юқори бўлиши ғанани қалинлашиши ва ёнгарчилик кўп бўлган жойларда бу касалликнинг учраб туришига сабаб бўлади.

Қарорларда пиллачиликни ривожлантиришда унинг озиқа баъзасини кўпайтириш тут ва қурт касалликларига ва зараркунандаларига қарши самарали кураш олиб бориш, пилла ҳосилини кўпайтириш, унинг сифат ва технологик кўрсаткичларини яхши-лаш чора тадбирларини кўриш масалалари илгари сурилмоқда. Албатта тут ипак қуртининг касалликлари ва зараркунандалари бўлмаганда эришилаётган ютуқлар янада юқори ва самарадор бўлиши мумкин эди. Қурт боқиш жараёнида қуртларнинг касал-ланиб нобуд бўлиши ҳосилнинг камайишига, пилла сифати ва технологик кўрсаткичларнинг паст бўлишини асосий сабаблардан бири ҳисобланади.

Республикамиз шароитида этиштирилладиган пилла сифати ва миқдори жихатидан Хитой, Япониядан кейинги ўринни эгаллайди. Республикада йилига 300 минг тоннага яқин ипак толаси тайёрланади. Бу маҳсулотнинг бир қисми қайта ишлаш учун ишлатилса, қолган асосий қисми четга экспорт қилинади. Этиштирилган маҳсулот миқдори аҳоли жон бошига ҳисобланса, инсонларнинг табиий материаллардан тайёрланган кийим кечакларга бўлган эhtiёжининг

бир қисмини ташкил қилади холос. Аҳолининг табиий ипак материалларга бўлган эhtiёжини тўлиқ қондирилмаслигига сабаб этиштирилаётган тут навларнинг фузариоз касаллиги билан касалланишидир.

Ипак махсулотлари хорижий давлатларга чиқариладиган асосий валюта махсулоти хисобланганлигидан бундай махсулот олинадиган тутзорларни кенгайтириш ва ҳосилдор навларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш ва касалликларга қарши илмий асосланган кураш чораларини ишлаб чиқиш муҳим иқтисодий самара беради. Республикада қишлоқ хўжалигининг ривожланиши хорижий давлатлар билан яқиндан ҳамкорлик қилишни, жаҳон қишлоқ хўжалиги интеграцияси жараёнида илғор фан техника ютуқларидан самарали фойдаланишни, хориж технологияларини кенг жорий қилишни тақоза қилмоқда.

Япония олими Косо Мутони маълумотларига қараганда, нобуд бўлган қуртларнинг 80% касалликлар, 10-15% зараркунандалар, қолган 5% механик таъсирлар орқали бўлар экан. Француз олими Шаплунинг маълумотларига кўра 1950 йилларда 85-90% қуртлар пибрина касаллигидан нобуд бўлган, натижада дунёда пилла топшириши бўйича энг охириги ўринга тушиб қолган.

Қуртларнинг нобуд бўлишига касаллик ва зараркунандалардан ташқари механик таъсир орқали уларнинг сонини камайиши, боқиш давомида сўрилардан тушиб кетиши, ғаналарни алмаштирганда жароҳатланиши, айниқса биринчи ва иккинчи ёшларда ғана билан кўшилиб кўпгина қуртлар кўринмасдан ташлаб юборилиши уларнинг умумий сонини камайишига, йилнинг ноқулай шароити, озиқанинг сифати пастлиги, озиқани тўйиб истеъмол қилмаганлиги кабилар ҳам сабаб бўлиши мумкин. Аммо кузатишлар шуни кўрсатадики, агротехник шароитларнинг барчаси муҳайё бўлганда ҳам касаллик ва зараркунандалар ҳосилнинг пасайишига ва сифатини бузилишига юқорида кўрсатилган механик таъсирларга нисбатан жуда катта зарар келтиради.

Ўзбекистон Республикаси аҳолиси 2015 йилда 29,3 млн. 2025 йилда 33,438 млн, 2050 йилда 43,89 млн. дан ортиши башорат қилинаётган бўлса, бу даврда қишлоқ хўжалик махсулотлари миқдорини икки баробор ортиришга тўғри келади. Бундай эhtiёжни тўлиқ қондириш учун Республика аҳолисини озиқ овқат, саноатни хом ашёлар билан тўлиқ таъминлашда экологик тоза махсулотлар

етиштириш, тежамкор иқтисодий ишлаб иқариш ва экологик хавфсизликни тامينлашда қишлоқ хўжалигидаги устевор йўналишлар асосини ташкил қилади.

Замбуруғларни тирик ҳолида ўрганиш ва вақтинчалик препаратлар тайёрлаш мақсадида касалланган ўсимлик қисмларидан тайёрланган препаратлар қишимча ишловсиз, қуритилган буюм ойнасига бир томчи сув томизилиб, ўсимликнинг ўрганилаётган қисмидан олинган кичик, юпқа бўлакчаси препаратга қўйилди. У ойна билан ёпилиб дастлаб микроскопнинг кичик объектида, кейин х40 объектида кузатилади. Кузатиш натижасида ўсимлик зарарланган тўқимасида замбуруғ мицелийси ёки конидиялари, ферментлар таъсирида ҳужайранинг ўзгариши кўрилди. Бу усулдан фойдаланиш айниқса *Fusarium* замбуруғининг патогенлик хусусиятини ўрганишда, некрознинг поянинг зарарланган қисмида тарқалишини аниқлашда яхши самара беради. Вақтинчалик препаратларни тайёрлашда спирт, глицерин ва сув (1:1:1) аралашмасидан фойдаланилди (Майсель, Гуткина, 1953).

Замбуруғлар келтириб чиқарадиган касалликларга қарши кураш чоралари иккита гуруҳга бўлинади. Бунинг биринчисига ўсимликнинг чидамлилиқ хусусиятини барча агротехник тадбирларни қўллаб, унинг чидамлилигини ошириш ва бактериозга қарши чидамли навлардан фойдаланиш. Бу тадбирлар орасида ўсимликни ўстириш учун қулай шароит яратиш, юксак агротехник тадбирларга амал қилиш муҳим тадбир ҳисобланади. Ўсимлик қолдиқларини йўқ қилиш, уруғларни қуритиш ва 14-15,5% намликда уруғларни сақлаш, омборхоналарни дезинфекциялаш, тупроғини чуқур ҳайдаш ва алмашлаб экишда экин турини тўғри танлаш муҳимдир. Кўрсатилган касалликларнинг инфекция манбаини сақланишида (тупроқ, бегона ўтлар, ҳашаротлар) ва тарқалишида асосий манбаа ҳисобланади. Касалликка қарши курашда чидамли навларни яратиш радикал йўл ҳисобланади. Лекин бир зонада бир минтақада чидамли бўлган навлар бошқа бир зонада чидамсизликни намоён қилади.

Касалликка қарши курашдаги иккинчи йўналиш инфекция манбаини йўқотиш ҳисобланади. Бунда инфекциянинг асосий манбаи ҳисобланган уруғни экишдан олдин дорилаш муҳим тадбирдир. Дорилаш экишдан олдин ёки экиш олдидадан ўтказилади. Дорилашда фойдаланиладиган препаратлар касалликнинг

манбаини йўқ қилишга ёки айрим касалликларга танлаб таъсир қилишга қаратилган бўлиш керак.

Мускардина касаллигининг номланишини Италиялик пиллакорлар “Охакланиш” ёки оддий қилиб “Охок” деб аташган. Французлар эса мускат ёнғоғи каби ялтираганлиги учун “Мускад” деб номлашган, яъни мускардина (*muscardina*) деб аташган.

Касалланиб ўлган қурт қаттиқ бўлиб қотиб қолганлиги сабабли, шарқда ва Марказий Осиёда “тош” касаллиги деб ҳам юритилади.

Ипак қуртининг мускардина касаллигининг номи бовариоз замбуруғларига тегишли бўлиб, бу касаликга ўхшаш аломат-ларини кўпгина бошқа замбуруғлар ҳам ҳосил қилади.

XVI - асрларда мускардина касаллигининг ташқи аломат-лари Европа адабиётларида учраб келган. Бу касалликни XVII-асрларда Италия ва Франция олимлари томонидан асосан Буасье де Соваж томонидан тўлиқ характерлаб берилди.

Тут ипак қуртининг оқ мускардина касаллигини қўзғатув-чисини Августино Басси аниқлаб берган. У ўзининг тажрибалари ва кузатишлари билан ҳамда олимларнинг тўрт асрлик йиғилган назариялари ёрдамида ипак қуртининг бу касаллиги тўғрисида монография ёзди. У касалликнинг қўзғатувчисини систематикасини аниқлаш мақсадида Милан Университети табиатшунослик кафедраси профессори Джузеппе Бальзамо Кривеллига юборди. Кривелли уни *Botrytis paratossa* деб номлайди, кейинчалик эса *Botrytis bassiana* деб Басси номига қайтадан номланади. 1912 йилда тут ипак қуртининг мускардина касаллигини қўзғатувчиси *Verticilliacae* оиласининг *Beauveria* авлодига киритилади.

Замбуруғлар (*Fungi*) тубан ўсимликлар гуруҳида энг кўп тарқалган бўлими бўлиб, хлорофилсиз ўсимликдир. Замбуруғлар икки гуруҳга бўлинади. Биринчи гуруҳ ҳақиқий замбуруғлар, иккинчи гуруҳ эса сохта замбуруғлар. Ҳақиқий замбуруғларнинг ҳужайраларидаги ядролари шакланган бўлиб, сохта замбуруғ-ларда эса ядро элементларигина бўлади, буларга бактериялар ва шилимшиқ замбуруғлар киради.

Замбуруғлар табиатда кенг тарқалган, шу билан бирга улардан ҳар хил физиологик фаол моддалар, витаминлар, ферментлар, органик кислоталар, антибиотиклар олинади. Улар ёрдамида вино, пиво, нон, пишлоқлар тайёрлашда ишлатилади. Кўпгина истеъмол қилинадиганлари ҳам бўлиб, уларни озиқ-овқат сифатида ўстирилади ва истеъмол қилинади.

Замбуруғларнинг ичида одам ва ҳайвон организмларида ўсимлик органларида касаллик қўзғатиб, паразитлик қилиб яшайди-ганлари ҳам кенг тарқалган. Замбуруғларнинг вегетатив танаси ипсимон (мицелий) рангсиз узун гифалардан тузилган, уларнинг таналари ҳужайралардан тузилган.

Замбуруғлар жинсий (репродуктив) ва жинсиз (вегетатив) усулларда кўпаяди. Замбуруғ мицелийси ва споралари уларнинг кўпайишига хизмат қилувчи асосий восита ҳисобланади. Споралар замбуруғ турларининг кўпайишида, сақланишида, ҳаётчанлигини сақлаб қолишда муҳим аҳамиятга эга. Споралар турли гуруҳдаги замбуруғларнинг фелогенетик боғлиқлигини таъмин-лашга хизмат қилади.

Вегетатив кўпайиши. Замбуруғларнинг вегетатив кўпайиши мицелийнинг бўлак-ларга бўлиниши натижасида амалга ошиб, бу усулдан лабора-тория шароитида замбуруғлар тоза культураси олиниб, ишлаб чиқаришда шампиньонларни кўпайтиришда фойдаланилади. Замбуруғларнинг вегетатив усулда кўпайишига оидийлар, хламидоспоралар ва гаммилар ҳосил қилиши мисол бўлади. Мицелий ўз ривожланишининг маълум босқичида айрим ҳужай-ралари юмалоқ шаклга кириб йириклашади ва ундан ажралиб куртаклана бошлайди. Куртакланиб кўпаявчи замбуруғларга ачитқи замбуруғи (*Saccharomyceteae*) мисол бўлади.

Оидийлар мицелийнинг чўзинчоқ, думалоқ шаклга кириб бўлақларга бўлинишидан ҳосил бўлади. Оидийлар ташқи томонидан юпқа пўст билан қопланган бўлиб, узоқ ҳаёт кечирмайди. Кўпгина моғор ва халтачали замбуруғлар оидийлар ҳосил қилиб кўпаяди.

Хламидоспоралар мицелий пўстининг қалинлашиши ва йўфонлашиши натижасида ҳосил бўлади. Хламидоспоралар ноқулай шароитга чидамли бўлиб 10 йилдан ортиқ муддатда ўз ҳаётчанлигини сақлаб қолади. *Fuzarium*, *Verticillium*, юксак базидияли замбуруғлар хломидоспоралар ҳосил қилади.

Гаммилар хламидоспораларга ўхшаш бўлсада, доимий шаклга эга эмаслигидан улардан фарқ қилади. Халтачали, қора куя замбуруғлари гаммилар ҳосил қилиб, уларнинг ҳаёт жараёнида маълум босқични ташкил қилади.

Жинсий кўпайиши. Замбуруғларнинг жинсий кўпайиши споралар ҳосил қилиш ва жинсий жараёнларда амалга ошади. Споралар мицелийнинг ўзгариб спорангий ҳосил қилиши натижасида ҳосил

бўлади. Споралар ҳосил бўлиш усулига қараб экзоген ва эндоген турларга бўлинади. Эндоген спора ҳосил қилиш тубан замбуруғларга хос бўлиб, зооспорангий ёки спорангийларда спора етилади.

Зооспорангийда етилган зооспоралар битта ёки иккита ҳивчин ҳосил қилиб, унинг ёрдамида сувли муҳитда ҳаракатланади. Зооспоралар ҳосил қилиш *Olpidium*, *Phyzoderma*, *Phytophthora* каби замбуруғларга хосдир.

Қуруқликда ҳаёт кечирувчи замбуруғлар учун спорангий-ларда спора ҳосил қилиш характерлидир. Споралар миқдори 3-42 тадан 100 тагача бўлади. Экзоген спора ҳосил қилиш *Cercospora*, *Oidium*, *Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Verticillium* замбуруғларига хос бўлиб, конидия бандларида биттадан ёки занжирсимон, конидиялар ҳосил қилади. Конидиялар шакли думалоқ, эллипссимон, урчуқсимон шаклда бир ҳужайрали, кўп ҳужайрали бўлади. Эндоген конидия ҳосил қилиш фитогенетик тараққий этган паразит замбуруғларга хос бўлиб, улар ўсимлик тўқимаси ичида махсус конидия бандларини ҳосил қилади. Бундай конидия бандлари барг устичалари воситасида ташқарига чиқиб конидия ҳосил қилади.

Айрим замбуруғлар мицелийнинг ёстиқсимон, думалоқ ўрамларини барг ўсимлик қисмлари юзасида ёки унинг ичида етилади. Ёстиқчаларнинг устки қисмида қисқарган конидия бандлари ва конидияларни ҳосил қилади. Қовоқда ва узумда антрок-ноз касаллигини келтириб чиқарувчи *Colletotrichum lagenarium* E.et. H. *Gioeosporium ampelophagum* Sacc. замбуруғлари шундай кўпаяди.

Кўпчилик замбуруғлар пикнидийлар ҳосил қилади. Пикни-диялар девори гифаларнинг ўралиши натижасида шакли думалоқ, қўнғир рангда бўлади. Пикнидиялар ички қисмида қисқа ўралган, конидия бандларида турли шаклдаги кўп миқдорда споралар етилади. Касалланган ўсимликларда пикнидиялар эпидермис остида ривожланиб, барг юзасига фақат уларнинг устициялари чиқиб туради. Пикнидиялар ҳосил қилиш нўхатнинг аскохитоз – *Ascochyta pisi* Lib, қанд лавлагининг фомоз – *Phoma betae* Franc, помидор баргида оқ доғланиш – *Septoria lycopersici* Speg. касал-лигини қўзғатувчилари учун хосдир.

Замбуруғларнинг жинсий кўпайиши барча юксак ва тубан вакиллар учун хос бўлиб, споралар иккита жинсий ҳужайранинг қўшилиши натижасида ҳосил бўлади.

Хитридиомицетлар синфи вакилларида жинсий жараён бир хил

шаклдаги планогаметаларнинг қўшилиши – копуляцияси билан амалга ошади. Ҳосил бўлган планоэигота ўсимлик тўқимаси ичига кириб тинчланган спора цистага айланади. Қулай шароит бўлганда цистанинг ривожланишидан зооспорангий ичида зооспора етилади.

Оомицетлар синфи вакилларида жинсий кўпайиш оогамия усулида амалга ошади. Бунда эркак гаметангий-антеридийда ҳосил бўлган суюқлик урғочилик гаметангийси оогонийга келиб тушади. Иккита ядронинг қўшилишидан ҳосил бўлган цитогамия зиготага айланиб тиним даврига киради. Оогамия йўли билан кўпайиш сохта ун шудринг замбуруғларида кузатилади.

Зигомицетлар синфи вакилларида иккита морфологик гаметаларнинг қўшилиши зигоспора дейилади. Қўшилган ҳужайралар зигота ҳосил қилувчи зигогамия усулида кўпаяди. Зигоспора тинчлик даврини бошидан кечиргандан кейин ядролар қўшилиб гифага айланади. Гифалар ички қисмида ҳосил бўлган спорангий спораларда кўп миқдорда спора етилади.

Аскомицетлар синфига мансуб юксак замбуруғларнинг эркаклик жинсий ҳужайра антеридия, урғочилик-архигонияни ҳосил қилиб, улар яқинлашгач, дикарионларда икки ядроли ҳужайра вужудга келади. Гифаларнинг учиди халтачалар ҳосил бўлиб, унинг ичиди саккизтадан спора халтачалар етилади.

Аскомицетларнинг халта споралари тузилиши, ранги ва ўлчами билан турлича бўлиб, улар орасиди кенг тарқалган мева таналарга: клейстотеций, перитеций, псевдоцеций, апотецийлар мисол бўлади.

Клейстотецийлар думалоқ, шарсимон мева тана бўлиб, ичидаги халтачаларда споралар етилади. Улар халтача девори парчалангандан кейин ташқарига чиқади.

Перитецийлар шарсимон, ноксимон шаклда бўлиб, тепа қисмида споралар чиқиши учун тешикча ҳосил қилади. Перитецийнинг ичиди халтача ва споралар етилади. Халтачалар бир қаватли пўстлоқ ҳосил қилиб, устки қисмида сўрғичсимон чиқариш тешиги жойлашади. Тутди илдиз чириш касаллигини келтириб чиқарувчи-*Rosellinia negatrix* Bere, кузги бўғдойларда моғорлатувчи-*Calonectria graminicola* Wr каби замбуруғлар перитецийлар ҳосил қилиб кўпаяди.

Псевдоцецийлар – *Loculoascomycetidae* кенжа синфи вакиллариинг мева танаси бўлиб тузилишига кўра перитецийларга ўхшаб кетади, лекин, ҳар бир халтача айрим локуладан етилади. Локулоаскомицетларнинг аскоген гифалари оталангандан кейин

халтача ва аскоспораларни ҳосил қилади. Бу замбуруғларнинг халтачаси икки қаватли пўстлоқ билан қопланади.

Апотецийлар дисксимон, тақсимчасимон кўринишда бўлиб, унинг ичидаги қаватларида халтачалар ҳосил бўлади. Апотеций-лар тут кўчатларининг оқ чириш, олма, нокнинг мевасини чириш – монилиоз касалликларини келтириб чиқарувчи дискомицетлар-га хосдир.

Ҳозирги вақтда замбуруғлар бўлими етита синфга бўлинади.

1-синф. Хатридиомицетлар – мицелий бўлмайти, кучсиз ривожланган, зооспоралари ва гаметалари ҳаракатчан бир хивчинли, жинсий кўпайиши изогамия, гетрогамия ва оогамия йўллари билан кўпаяди.

2-синф. Оомицетлар – мицелийси яхши тараққий этган зооспораси 2 хивчинли жинсий кўпайиши оогамия йўли билан бўлиб, ооспора ҳосил қилади.

3-синф. Зигомицетлар – мицелийси яхши тараққий этган, аммо тўсиқлар билан бўлинмаган, жинссиз кўпайишда ҳаракатсиз спорангиспораларни ҳосил қилади, айрим ҳолларда эса конидия ҳосил қилади, жинсий кўпайиши зигогамия.

4-синф. Трихомицетлар – мицелийсининг қобиғида целлю-лоза ҳосил қилади. Жинсий кўпайиши иккита протопластларнинг қўшилишидан зигота ҳосил бўлади. Жинссиз кўпайиши макро-микроспорангийлар ҳосил қилади. Булар бўғим оёқдиларнинг ичакларида яшайди (систематикаси ҳозирча аниқ эмас)

5-синф. Аскомицетлар – мицелийси яхши тараққий этган, кўп хўжайрали, жинсий кўпайиши гометогамия натижасида сумка спораларни ҳосил қилади. Жинссиз кўпайиши экзоген конидияларни ҳосил қилади.

6-синф. Базидиямицетлар – мицелийси яхши тараққий этган. Жинсий кўпайиши соматогамия бўлиб, базидия ва базидияспораларни ҳосил қилади.

7-синф. Дейтеромицетлар – мицелийси яхши тараққий этган, жинссиз кўпайиши конидиялар ёрдамида, жинсий кўпайиши эса аниқ эмас. Булар такомиллашмаган замбуруғлар ҳам деб аталади.

Замбуруғлар микроорганизмлар ичида энг кенг тарқалгани бўлиб, 100 мингдан ортиқ турга эга. Улар хўжайрасида хлорофилл бўлмаганлигидан фотосинтез жараёнини амалга ошира олмайди. Тайёр органик модалар ҳисобига озиқланади. Замбуруғлар ўсимликнинг ва жониворларнинг тирик хўжайраси ёки нобуд бўлган

Тўқималари хисобига ҳаёт кечириш жараёнида ферментлари воситасида улар таркибини парчалайди, фитотоксинлари воситасида нобуд қилади. Азотли моддаларнинг парчаланиши натижасида ҳосил бўлган минерал моддалар тупроқ таркибида парчаланган озиқа занжирини ҳосил қилишда қатнашади. Замбуруғлар тупроқда зарарли азотли моддаларни парчалаб, минераллаштириб туриб санитар вазифасини бажарса, ҳаёт давомида ҳосил қилган антибиотиклари зарарли микроорганизмларни нобуд қилади ва нихоят тупроқ структурасини яхшилашда қатнашади.

Тут ипак қуртининг оқ мускардина касаллигининг кечиши ва унинг аломатлари

Бу касалликнинг номланишини италиялик пиллакорлар “Охакланиш” ёки оддий қилиб “Охак” деб аташган. Французлар эса мускат ёнғоғи каби ялтираганлиги учун “Мускад” деб номлашган, яъни мускардина (*muscardina*) деб аташган.

Касалланиб ўлган қурт қаттиқ бўлиб қотиб қолганлиги сабабли, шарқда ва Марказий Осиёда “тош” касаллиги деб ҳам юритилади.

Ипак қуртининг мускардина касаллигининг номи бовариоз замбуруғларига тегишли бўлиб, бу касалликга ўхшаш аломатларини кўпгина бошқа замбуруғлар ҳам ҳосил қилади.

XVI - асрларда мускардина касаллигининг ташқи аломатлари Европа адабиётларида учраб келган. Бу касалликни XVII-асрларда Италия ва Франция олимлари томонидан асосан Буассье де Соваж томонидан қисман характерлаб берилди. Августино Басси оқ мускардинани келтириб чиқарувчи замбуруғни тўлиқ ўрганиб, биринчи марта фанга киритди.

Тут ипак қуртининг оқ мускардина касаллигини қўзғатувчисини Августино Басси аниқлаб берган. У ўзининг тажрибалари ва кузатишлари билан ҳамда олимларнинг тўрт асрлик йиғилган назариялари ёрдамида ипак қуртининг бу касаллиги тўғрисида монография ёзди. У касалликнинг қўзғатувчисини систематикасини аниқлаш мақсадида Милан Университети табиатшунослик кафедраси профессори Джузеппе Бальзамо Кривеллига юборади. Кривелли уни *Botrytis paratossa* деб номлайди, кейинчалик эса *Botrytis bassiana* деб Басси номига қайтадан номланади. 1912 йилда тут ипак қуртининг мускардина касаллигини қўзғатувчиси *Verticillium* оиласининг *Beauveria* авлодига киритилади.

Патологик доғ

Сариқ ва оқ мускардинадан ўлган қуртлар

Сунъий муҳитда ўсиши

Beauveria bassianани микроскопда кўриниши

Ипак қуртини сариқ ва оқ мускардина билан касалланиши.

Ипак қуртининг оқ мускардина касаллигини қўзғатувчисини мицелийси оқ унсимон донадор, момиқдек бўлиб, спораси овалсимон. Замбуруғ *Deutromycetes* синфи, *Monilales* тартиби, *Moniliaceae* оиласи *Beauveria* авлоди *Beauveria bassiana* турига киради, унинг синоними *Botrytis bassiana* *Balsamo* бўлиб ҳисобланади.

Замбуруғнинг танаси субстрат устига ун сепгандек доғни ёки момиқдек, зичлашган наमतдек кўринишда оқ ёки пушти, қизил хошияли рангни ҳосил қилади. Ҳаво гифаларида конидия бандлари бўлиб, унинг учларида конидияларни (спораларни) ҳосил қилади. Гифалари рангсиз бир-бирлари билан боғланган. Мицелийси конидия бандлари ўсиб чиқишга хизмат қилади. Конидия бандлари колбачасимон стрегмалар билан тугаб, бу стрегмаларда биттадан конидиялар ҳосил бўлади. Замбуруғнинг конидияси, яъни ҳаво спораси бўлиб, у жинссиз кўпайишда хизмат қилади. Конидия ёйсимон елимли модда билан қопланган, шу модда ёрдамида ҳашаротларнинг танасига, яъни ипак қуртининг танасини истаган жойига ёпишиб, 24-25°C да ривожланиш қобилиятига эга бўлади. Қуртхоналарнинг намлиги юқори бўлганда (90%) спора (конидия) нинг ривожланишига имконият туғилади. Спора қуртнинг танасида бир неча соат ёки кун

сақланиши мумкин, қачонки қулай шароит тўғри келиши биланоқ у 5-8 соатда катталашиб боради ва 12 соатдан кейин қурт танасида ўса бошлайди. Ўсаётган спорадан ўсиб чиқаётган гифалар қуртнинг гиподермасига киради.

Маълумки, гемолимфа паразит замбуруғларни ривожланиши учун энг қулай муҳит ҳисобланиб, бу муҳитда замбуруғ тезда қоннинг таркибини бузади. Қондаги моддаларни ўзгартиради. Паразит аста-секин бутун тўқималарда, уни ўлимга олиб келади. Ҳашарот ўлимидан кейин замбуруғнинг гифалари мицелийлар ҳосил қилиб зичлашади. Ўлган қуртлар олдинига юмшоқроқ бўлса, аста-секин тана қурий бошлаб, танаси кичиклашади ва қаттиқлашади. Ҳавонинг меъёридаги намликда нобуд бўлган қуртларнинг кутикуласида замбуруғнинг ҳаво гифалари ўсиб, конидия бандларини ҳосил қилади ва бу конидия бандларида паразитнинг конидия споралари бўлиб, қуртнинг ўлиги ун сепганга ўхшаш оқ кукун билан қопланган бўлади.

Оқ мускардина билан касалланган ипак қурти ва унинг ғумбаги

Маълумки, замбуруғ ўзининг ҳаётий жараёнида модда алмашинуви натижасида турли хил моддаларни: токсинлар, антибиотиклар, органик кислоталарни ҳосил қилади. Худди шунингдек ипак қуртининг мускардина касаллигини қўзғатувчи замбуруғ *Beauveria bassiana* ҳам ўзининг ўсган муҳитига антибиотик ишлаб чиқаради ва бу модда бактерия флорасини ривожланишига йўл қўймайди. Мускардина касаллиги кўпинча ипак қуртининг қуртлик стадиясини касаллантиради.

Мускардина касаллигини қўзғатувчи замбуруғ спорасини қўзғатувчи замбуруғнинг қурт қуртнинг тери қатламида ўсиши танасидаги мева танаси

Касалликнинг кўзга ташланиши (агар касаллик оммавий тус олган бўлса) қуртнинг учинчи ёшида кузатилади. Касалланган қуртларда иштаха бузилади, чарчоқ, хоргин бўлиб, аста-секин ҳаракати сусаяди, қуртнинг танаси хиралашади, танасидаги сувнинг миқдори тезда камаяди, қуртнинг массаси кичиклашиб боради. Танасининг босилган жойида чуқурча ҳосил бўлади, танада қорамтир ҳар хил катталикда доғлар ҳосил бўлади. Бундай доғлар кўпроқ нафас тешикчаларининг атрофида, ёлғон оёқларининг асосларида кўпроқ учрайди, айрим ҳолларда ёлғон оёқларининг учлари қораяди. Қуртнинг бош қисми билан кўкрак қисмининг биринчи бўғими оралиғида халқасимон ўзига хос доғ ҳосил бўлади. Агарда касаллик пўст ташлаш даврига тўғри келса, пўст ташлаш анча қийин бўлади, тўлиқ пўст ташлаб ҳам улгурмайди.

Касаллик қўзғатувчиси организмнинг озиқ моддалар кўпроқ бўлган жойларда яхши ривожланиб, шу органларнинг тўқималарини тезроқ емиради, гемолимфани сувсизлантиради, ёғ таначаларини зарарлаб, кейин бошқа органларни ва ичакни зарарлайди. Касаллик фаолияти қурт танасида бир ярим ҳафта кечади, албатта бу вақт қуртнинг ёшига, қуртхонанинг намлиги ва ҳароратига боғлиқ бўлади.

Мускардина билан касалланиб ўлган, қуртнинг ранги замбуруғнинг пигмент ҳосил қилишига боғлиқ бўлади, маълумки у оқ, қора, қизил ва яшил мускардиналар бўлиб, улар ўлган қуртларнинг тана юзасини қоплаб олади.

Яшил, қора, қизил мускардиналар билан касалланган ипак қуртлари

Агарда қурт охириги ёшида касалланган бўлса, у пилла ўраб ғумбакка ҳам айланиб улгуриши мумкин. Қурт пилла ўраш олдидан касалланган бўлса, у пиллани тўлиқ ўрайди, аммо ғумбак ўлади, пилласи тирик пиллага нисбатан уч марта енгил бўлиб қолади ва пилла ичида ғумбак қотиб, ўзига хос кар пиллалар ҳосил қилади.

Мускардина билан касалланган капалаклар жуда кам учрайди, чунки пилла қобиғи зарарли микробларни ўтиб кетишидан сақлайди. Капалакнинг тангачалари ҳам замбуруғ спорасини ривожланишига йўл қўймайди, чунки бу тангачалар капалак устини бутунлай қоплаб туради.

Замбуруғ спораси ипак қурти уруғ (тухум) юзасида ҳам ривожланиши мумкин, қачонки споранинг ўсиши учун қулай ҳарорат ва намлик бўлса, замбуруғ гифалари тухумнинг ичида яхши ривожланади, ипак қурти тухуми ўлади, унинг ранги қизғиш бўлиб, кейин оқаради, аста-секин уруғ юзасида оқ конидия бандлари ўсиб чиқади. Шунинг учун ҳам уруғчилик корхоналарида ва инкубаторияларда ҳарорат ва намликнинг юқори бўлишига йўл қўймаслик керак бўлади. Айниқса уларни жонлантиришда уруғнинг қалинлиги ва хонанинг намлигига катта эътибор бериш керак.

Muscardine касалликлари

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ахмедов Н.А. – Ипак қурти биологияси. – Тошкент, 2003 йил
2. Ахмедов Н.А. – Фермер хўжаликларида ипак қуртини боқиш. - Тошкент, 2008 йил
3. Ахмедов.Н, Муродов.С –Ипак қурти экологияси ва боқиш агротехникаси, Тошкент, «Ўқитувчи», 2004 й.
4. Билай Е.И., Э.З.Коваль-“Аспергиллы”, Киев, “Науковая думка”, 1998.
5. Биологический энциклопедический словарь. Москва “Советская энциклопедия” 1989.
6. Ганиева М.Р.-“Тут ипак қурти касалликлари ва зараркунандалари” “Ўрта ва Олий мактаб”, Тошкент, 1963.
7. Зикирова М., Сабилов С. Тут ипак қуртининг замбуруғ касаллиги келиб чиқишида намлик ва ҳароратнинг таъсири. Зооветеринария, 2011, 33-34 б

8. Михайлов Е.Н.-«Бактериозы тутового шелкопряда» (обзор) Ташкент. 1976.
9. Михайлов Е.Н.-Шелководство. Гос.Изд. Москва, 1950.
10. Михайлов Е.Н.-«Инфекционные болезни тутового шелкопряда». Ташкент. «Ўқитувчи». 1984.
11. Е.Н.Михайлов-«Болезни и вредители шелкопряда». Москва. Сельхозгиз. 1959.
12. С.Собиров-«Ипак қуртининг юқумли касалликлари» (магистрлар ва талабалар учун маъруза матнлари). Тошкент.2003.
13. С.Собиров-«Ипак қуртининг касалликлари ва зараркунандалари» (бакалавр талабалари учун маъруза матнлари). Тошкент. 2000.
14. А.Ф.Кашқарова, Ш.Р.Умаров.-«Тут ипак қуртини касаллигини олдини олиш ва ташхиси». Тошкент, 2008.
15. С.Собиров-«Ипак қуртининг юқумли касалликлари» (магистрлар ва талабалар учун маъруза матнлари). Тошкент.2003.
16. С.Собиров-«Ипак қуртининг касалликлари ва зараркунандалари» (бакалавр талабалари учун маъруза матнлари). Тошкент. 2000.
17. С.Собиров, Н.Ахмедов, У.Жуманова- Ипак қурти касалликлари ва зараркунандалари. Ўқув қўлланма. Тошкент 2011.
18. Gibbs A.I.,Harrison B.D.Cucumber mosaic virus//Ibid.-1978.N 1- P.1/1-